

TOBIOLO E L'ANGELO

MOTTA RAFFAELLINO DETTO RAFFAELLINO DA REGGIO

(Codemondo 1550 - Roma 1578)

INVENTARIO: 298

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

Un quadro con questo soggetto dipinto da Raffaellino da Reggio è segnalato da Bonifacio Fantini (1616) presso la raccolta della nobile famiglia Sforza di Santa Fiora a Sala Baganza: «A Sala, luogo del Parmigiano, si vedono due Quadri fatti per la Contessa Sanfiore [*sic*]; in uno la natività di Ercole ...; e nell'altro Raffaello, e Tobia: opera così rara, che poi fu posta alle stampe pel modo, che tiene nel mostrare la meraviglia del Giovine Tobia, e la maestà dell'Angelo». Nel 1951 Italo Faldi vi identificò la tavola in esame, attestata in collezione Borghese a partire dal 1650 (Manilli).

La paternità del dipinto non è mai stata messa in dubbio dagli studiosi ed è supportata sia da un disegno segnalato da Adolfo Venturi (1893) presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi a Firenze (inv. 2014 F; Bolzoni 2016, pp. 153 fig. 10, 185, n. A7), sia da uno studio reso noto nel 1983 da Gere e Pouncey per la figura di Tobiolo (Rennes, Musée de Rennes, inv. 794.1.2523), a cui si aggiungono altri fogli (Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, inv. 2019 F, Bolzoni 2016; Parigi, Musée du Louvre, [inv. 11210](#), A. Bigi Iotti, G. Zavatta, in *From Raphael to Carracci* 2009; Reggio Emilia, collezione privata, Winkelmann 1977). Inoltre, l'esistenza di tre incisioni - di Agostino Carracci (Fantini 1616; Malvasia 1678; Ramhdor 1787; Voss 1920), di Matthias Greuter (F. Sricchia Santoro, in *Fiamminghi a Roma* 1995) e di un autore anonimo - che riproducono l'opera in esame, offre un'ulteriore conferma della sua paternità e della sua diffusione. Secondo Beretta (1984-1985), però, sarebbero da ricondurre al disegno degli Uffizi e non direttamente al dipinto in esame mentre Bartsch (1802-1821, XVIII, pp. 36-37, n. 3), oltre a nutrire forti dubbi sulla paternità dell'incisione carraccesca, ipotizza che la data 1581 fu aggiunta in un secondo momento.

Il soggetto, già trattato da Raffaellino in un affresco della Sala degli Angeli di Caprarola, vede qui il giovane Tobiolo raffigurato in compagnia dell'arcangelo Raffaele mentre tiene tra le mani un grosso pesce, dal cui fegato ricaverà il rimedio per guarire la cecità del padre. Licia Collobi (1938), seguita da Bologna e Causa (in *Fontainebleau* 1952) e da Della Pergola (1955), la colloca tra le ultime opere del pittore, sottolineandone le affinità stilistiche con la decorazione della seconda cappella a sinistra di San Silvestro al Quirinale. Questa ipotesi è stata però fortemente respinta da Faldi (1951), che al contrario lesse la tavola come una delle prime prove eseguite dall'emiliano intorno al 1570, quando, in compagnia dell'architetto Francesco Capriani da

Volterra, l'artista giunse a Roma, ricoprendo in breve tempo un ruolo cruciale nel contesto artistico capitolino (si veda De Mieri 2012).

Successive proposte hanno collocato l'opera in momenti diversi della produzione romana di Raffaellino: Huys (1999) la ricollega all'attività a Caprarola e in Vaticano, proponendo una datazione tra il 1574-1575 e il 1576; De Grazia (1984) la scala al 1575-1576, mentre Bigi Iotti e Zavatta (in *From Raphael to Carracci* 2009) la collocano in un momento successivo al 1575. Bernardini (2002), invece, rivedendo l'intera cronologia della produzione dell'artista, fissa i lavori all'oratorio del Gonfalone a Roma e ai Quattro Coronati al 1573-1574, posticipando l'esecuzione del dipinto intorno al 1577, contemporaneamente agli affreschi a San Silvestro al Quirinale. Nel 1995 Fiorella Sricchia Santoro ipotizza invece l'esecuzione della tavola al 1573 circa, ritenendola prossima alle opere di Jacopo Zanguidi il Bertoia al Gonfalone e alle pitture del reggiano a Caprarola.

BIBLIOGRAFIA

- B. Fantini, *Vita di Raffaele Motta reggiano pittore famosissimo*, Reggio 1616, p. 26;
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 83;
- C. C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, ed. a cura di G. P. Zanotti, I, Bologna 1841, p. 367;
- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 200;
- L. Ulrichs, *Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolph's II*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", V, 1870, p. 51;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 102;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 153;
- A. Bartsch, *Le Peintre Graveur*, Würzburg 1920, p. 23;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, p. 651;
- L. Collobi, *Raffaellino Motta detto Raffaellino da Reggio*, in "Rivista dell'Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte", I, 1938, p. 273;
- I. Faldi, *Contributi a Raffaellino da Reggio*, in "Bollettino d'Arte", XXXVI, 1951, pp. 330, 332-333; *Fontainebleau e la maniera italiana / Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo*, catalogo della mostra (Napoli, Mostra d'Oltremare, 1952), Firenze 1952, pp. 43-44, n. 78;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 63-64;
- G. Briganti, *La maniera italiana*, Roma 1961, p. 55;
- A. Hauser, *Der Manierismus*, Torino 1965, p. 217;
- D. de Grazia, *Correggio e il suo lascito. Disegni del cinquecento emiliano*, catalogo della mostra (Parma, Palazzo della Pilotta, 1984), a cura di Diane de Grazia, Parma 1984, p. 362;
- S. Beretta, *Raffaellino da Reggio e i suoi incisori*, «Rassegna di Studi e Notizie», XII, 1984-1985, pp. 22-28;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 152;
- F. Scricchia Santoro, in *Fiamminghi a Roma 1508-1608. Artistes des Pays-Bas et de la Principauté de Liège à Rome à la Renaissance*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995; Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1995), Gand 1995, pp. 288-289;
- F. Scricchia Santoro, in *Fiamminghi a Roma 1508-1608. Artisti dei Paesi Bassi e del Principato di Liegi a Roma durante il Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995; Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1995), Milano 1995, p. 231;
- J.F. Huys, *Raffaellino da Reggio (1550-1578). La personnalité d'un jeune artiste maniériste*, in "Annales d'histoire de l'art et d'archéologie", XXI, 1999, pp. 49, 52-55;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 335;
- M.G. Bernardini, *L'Oratorio del Gonfalone a Roma*, Milano 2002, p. 91;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 98;
- A. Bigi Iotti, G. Zavatta, *Raffaellino da Reggio (1550-1578). Tracce di una biografia artistica*, s.l. 2008, pp. 25, 28-29;

- A. Bigi Iotti, G. Zavatta, in *From Raphael to Carracci. The art of Papal Rome*, catalogo della mostra (Ottawa, National Gallery of Art, 2009), Ottawa 2009, pp. 325-327, n. 100;
- S. De Mieri, *Motta, Raffaele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVII, 2012, *ad vocem*.
- M.S. Bolzoni, *The drawings of Raffaellino Motta da Reggio*, in "Master drawings", LIV, 2016, pp. 152-153;

English version

TOBIAS AND THE ANGEL

MOTTA RAFFAELLINO CALLED RAFFAELLINO DA REGGIO

(Codemondo 1550 - Rome 1578)

INVENTORY: 298

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

A painting of this subject by Raffaellino da Reggio is recorded by Bonifacio Fantini (1616) in the collection of the noble Sforza di Santa Fiora family at Sala Baganza: "*A Sala, luogo del Parmigiano, si vedono due Quadri fatti per la Contessa Sanfiore [sic]; in uno la natività di Ercole ...; e nell'altro Raffaele, e Tobia: opera così rara, che poi fu posta alle stampe pel modo, che tiene nel mostrare la meraviglia del Giovine Tobia, e la maestà dell'Angelo*". In 1951, Italo Faldi identified the present panel with the painting mentioned by Fantini, noting that it was already documented in the Borghese collection by 1650 (Manilli).

The attribution of the painting has never been questioned by scholars and is supported by a drawing identified by Adolfo Venturi (1893) in the Gabinetto dei Disegni e delle Stampe at the Uffizi in Florence (inv. 2014 F; Bolzoni 2016, pp. 153 fig. 10, 185, no. A7). The attribution is further reinforced by a study for the figure of Tobias published by Gere and Pouncey in 1983 (Rennes, Musée de Rennes, inv. 794.1.2523), as well as by several related sheets (Florence, Uffizi, inv. 2019 F, Bolzoni 2016; Paris, Musée du Louvre, [inv. 11210](#), A. Bigi Iotti, G. Zavatta, in *From Raphael to Carracci* 2009; Reggio Emilia, private collection, Winkelmann 1977). In addition, three prints, by Agostino Carracci (Fantini 1616; Malvasia 1678; Ramhdor 1787; Voss 1920), Matthias Greuter (F. Sricchia Santoro, in *Fiamminghi a Roma* 1995), and an anonymous engraver, reproduce the present composition, further attesting to its authorship and dissemination. According to Beretta (1984-85), however, these prints derive from the Uffizi drawing rather than directly from the panel itself, while Bartsch (1802-1821, XVIII, pp. 36-37, no. 3), who cast doubt on the Carracci engraving's authorship, suggested that the date "1581" was added at a later stage.

The subject, already treated by Raffaellino in a fresco in the *Sala degli Angeli* at Caprarola, shows the young Tobias accompanied by the Archangel Raphael, holding the large fish whose liver will later be used to heal his father's blindness. Licia Collobi (1938), followed by Bologna and Causa (in *Fontainebleau* 1952) and later by Della Pergola (1955), placed the painting among the artist's final works, noting its close stylistic affinities with the decoration of the second chapel on the left in San Silvestro al Quirinale. This hypothesis was firmly rejected by Faldi (1951), who instead saw the panel as one of the painter's earliest Roman works, executed around 1570, when, together with the architect Francesco Capriani da Volterra, the Emilian artist arrived in Rome and quickly assumed a prominent role in the city's artistic scene (see De Mieri 2012).

Subsequent scholars have placed the painting at varying points in Raffaellino's Roman production. Huys (1999) associated it with his activity at Caprarola and in the Vatican, suggesting a date between 1574-1575 and 1576. De Grazia (1984) dated it to 1575-1576, while Bigi Iotti and Zavatta (in *From Raphael to Carracci* 2009) placed it shortly after 1575. Bernardini (2002), reassessing the overall chronology of the artist's oeuvre, dated the works at the Oratory of the Gonfalone and the *Santi Quattro Coronati* in Rome to 1573-1574, postponing the execution of the panel to around 1577, concurrently with the frescoes at San Silvestro al Quirinale. In 1995, Fiorella Sricchia Santoro proposed a date of around 1573, noting affinities with the work of Jacopo Zanguidi, known as Bertoia, at the Gonfalone, and with Raffaellino's own paintings at Caprarola.

BIBLIOGRAPHY

- B. Fantini, *Vita di Raffaele Motta reggiano pittore famosissimo*, Reggio 1616, p. 26;
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 83;
- C. C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, ed. a cura di G. P. Zanotti, I, Bologna 1841, p. 367;
- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 200;
- L. Ulrichs, *Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolph's II*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", V, 1870, p. 51;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 102;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 153;
- A. Bartsch, *Le Peintre Graveur*, Würzburg 1920, p. 23;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, p. 651;
- L. Collobi, *Raffaellino Motta detto Raffaellino da Reggio*, in "Rivista dell'Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte", I, 1938, p. 273;
- I. Faldi, *Contributi a Raffaellino da Reggio*, in "Bollettino d'Arte", XXXVI, 1951, pp. 330, 332-333; *Fontainebleau e la maniera italiana / Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo*, catalogo della mostra (Napoli, Mostra d'Oltremare, 1952), Firenze 1952, pp. 43-44, n. 78;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 63-64;
- G. Briganti, *La maniera italiana*, Roma 1961, p. 55;
- A. Hauser, *Der Manierismus*, Torino 1965, p. 217;
- D. de Grazia, *Correggio e il suo lascito. Disegni del cinquecento emiliano*, catalogo della mostra (Parma, Palazzo della Pilotta, 1984), a cura di Diane de Grazia, Parma 1984, p. 362;
- S. Beretta, *Raffaellino da Reggio e i suoi incisori*, «Rassegna di Studi e Notizie», XII, 1984-1985, pp. 22-28;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 152;
- F. Scricchia Santoro, in *Fiamminghi a Roma 1508-1608. Artistes des Pays-Bas et de la Principauté de Liège à Rome à la Renaissance*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995; Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1995), Gand 1995, pp. 288-289;
- F. Scricchia Santoro, in *Fiamminghi a Roma 1508-1608. Artisti dei Paesi Bassi e del Principato di Liegi a Roma durante il Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1995; Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1995), Milano 1995, p. 231;
- J.F. Huys, *Raffaellino da Reggio (1550-1578). La personalità d'un jeune artiste maniériste*, in "Annales d'histoire de l'art et d'archéologie", XXI, 1999, pp. 49, 52-55;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 335;
- M.G. Bernardini, *L'Oratorio del Gonfalone a Roma*, Milano 2002, p. 91;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 98;
- A. Bigi Iotti, G. Zavatta, *Raffaellino da Reggio (1550-1578). Tracce di una biografia artistica*, s.l. 2008, pp. 25, 28-29;
- A. Bigi Iotti, G. Zavatta, in *From Raphael to Carracci. The art of Papal Rome*, catalogo della mostra (Ottawa, National Gallery of Art, 2009), Ottawa 2009, pp. 325-327, n. 100;
- S. De Mieri, *Motta, Raffaele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVII, 2012, *ad vocem*.

- M.S. Bolzoni, *The drawings of Raffaellino Motta da Reggio*, in "Master drawings", LIV, 2016, pp. 152-153;

